

OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA SO'Z ERKINLIGINING AHAMIYATI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6566996>

Ubaydova Muhabbat Sobir qizi

O'zbekiston Jurnalistika va

Ommaviy Kommunikatsiyalar universiteti magistri

Annotation: *Maqolaning mazmuni so'z erkinligining jamiyat hayotidagi qanchalik muhimligini hamda ommaviy axborot vositalarida so'z erkinligining o'рни va ahamiyati bo'yicha nazariy-amaliy, ilmiy-tahliliy yondashuvlar yordamida yoritib berishga qaratilgan. Mamlakatimiz hayotida yuz berayotgan jadal islohatlarning natijasi o'laroq ommaviy axborot vositalarida so'z erkinligiga berilayotgan imkoniyatlar xususida jarayonlar tizimli tahlil qilingan.*

Keywords: *so'z erkinligi, jamiyat hayoti, ommaviy axborot vositalari, nazariy-amaliy, ilmiy-tahliliy yondashuvlar, jadal islohatlar, tizimli tahlil.*

Kirish: “Taraqqiyot kushandasi bo‘lmish illat – korrupsiya qarshi mamlakatimizda keng ko‘lamli kurash olib borilmoqda. Shu borada yangi tuzilma, korrupsiyaga qarshi kurashish agentligini tashkil etganimiz, bu masalaning dolzarbligi va doimiy e’tiborimizda bo‘lishidan dalolat beradi”¹

“Jamiyatimiz hayotining barcha jabhalarini erkinlashtirish, so‘z va matbuot erkinligi, ochiqlik va oshkoralik tamoyillarini chuqur qaror toptirish, davlat hokimiyati, idoralari faoliyati ustidan samarali jamoatchilik nazoratini o‘rnatish bo‘yicha boshlagan ishlarimiz ortga qaytmas tus olganini bugun yana bir bor ta’kidlamoqchiman”, dedi mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev.

Shuningdek sohadagi chuqur o‘zgarishlarning poydevori sifatida Prezidentimiz tomonidan imzolangan qarorlarni keltirib o‘tishimiz mumkin bo‘ladi. Xususan quyidagi qarorni buning isboti sifatida ko‘rsatishimiz mumkin bo‘ladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “Ommaviy axborot vositalari mustaqilligini ta’minlash hamda davlat organlari va tashkilotlari axborot xizmatlari faoliyatini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi² 27.06.2019 yildagi PQ-4366-sonli qarorini ko‘rsatishimiz mumkin. Ushbu qaror asosida mamlakatimizda so‘z erkinligini ta’minlash, axborot va ommaviy kommunikatsiyalar sohasini boshqarish tizimini qayta tashkil qilish, ijtimoiy-siyosiy va sotsial-iqtisodiy

¹ <https://qalampir.uz/uz/news/shavkat-mirziyoyev-suz-va-matbuot-erkinligi-ortga-k-aytmasligini-aytdi-25150> O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 31 avgust kuni Ko‘ksaroy qarorgohida o‘tgan marosimdagi nutqi: “Mamlakatda so‘z va matbuot erkinligi, shuningdek, jamoatchilik nazorati borasida boshlangan ishlar ortga qaytmaydi.”

² <https://lex.uz/ru/docs/-4390513> Sh.M.Mirziyoyevning “Ommaviy axborot vositalari mustaqilligini ta’minlash hamda davlat organlari va tashkilotlari axborot xizmatlari faoliyatini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 27.06.2019 yildagi PQ-4366-sonli qarori

rivojlanishning muammoli masalalarini hal etishda ommaviy axborot vositalarining rolini oshirish bo'yicha sezilarli ishlar amalga oshirildi.

Shuningdek, sohadagi hozirgi holat tahlili media makonda yuzaga kelayotgan chaqiriqlarga tezkorlik bilan munosib javob qaytarilmayotganini ko'rsatib, mamlakatda amalga oshirilayotgan ulkan miqyosdagi islohotlar to'g'risidagi keng qamrovli ma'lumotlarni o'z vaqtida taqdim etish bo'yicha jamiyat ehtiyojlari axborot sohasidagi ishlarni sezilarli darajada oshirishni, davlat organlari va tashkilotlarining axborot xizmatlari, ommaviy axborot vositalarining faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishni taqozo etmoqda.

So'z erkinligi bu - insonning asosiy shaxsiy va fuqarolarning siyosiy huquqlaridan biri hisoblanib; hozirgi davrda aksariyat mamlakatlarda "axborot erkinligi" deb ataladigan umumiy huquqning tarkibiy qismidir. O'z fikrini ommaviy tarzda (og'zaki va ommaviy axborot vositalaridan foydalangan holda yozma) bayon etish imkoniyatini bildiradi. So'z erkinligiga demokratiya ko'rinishlaridan biri sifatida qaraladi. O'zbekistonda So'z erkinligi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida nazarda tutilgan. Konstitutsiyaga ko'ra, "har kim fikrlash, suz va e'tiqod erkinligi huquqiga ega" (29-modda).³

Har kim o'zi istagan axborotni izlash, olish va uni tarqatish huquqiga ega, amaldagi konstitutsiyaviy tuzumga qarshi qaratilgan axborot va qonun bilan belgilangan boshqa cheklashlar bundan mustasnodir.⁴

Fikr yuritish va uni ifodalash erkinligi faqat davlat siri va boshqa sirlarga taalluqli bo'lgan taqdirdagina qonun bilan cheklanishi mumkin.

Ommaviy axborot vositalari erkindir va qonunga muvofiq ishlaydi. Ular axborotning to'g'riligi uchun belgilangan tartibda javobgardirlar.⁵

Ommaviy axborot vositalari – jamiyatni demokratlashtirish va fuqarolar erkinligini ta'minlashning muhim shartidir. Demokratik islohotlarni hayotga tatbiq etish, yangicha dunyoqarashni shakllantirishda ommaviy axborot vositalarining o'rni va ahamiyati katta. O'zbekistonda ham siyosiy hokimiyat va fuqarolar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solib, bog'lab turuvchi, ular orasidagi shaffoflikni ta'minlab beruvchi birdan bir vosita ham ommaviy axborot vositalaridir. Shu nuqtai nazardan olib qaralganda, unga to'rtinchi hokimiyat darajasida e'tibor berilgani bejiz emas, albatta. Hozirgi kunda OAV nafaqat jamiyatni axborotdan xabardor qilish vositasi sifatida, balki jamiyat manfaatlarini nuqtai nazaridan davlat faoliyatini nazorat qilish vositasida bir qator vazifalarni amalga oshirmoqda.

2021-yilning 3 may - Jahon matbuoti erkinligi kuni QALAMPIR.UZ asoschisi - jurnalist Qamariddin Shayxov o'zining shaxsiy Telegram kanalida so'z erkinligining bugungi holati, huquqlari ta'minlanishini xohlayotgan va davlat idoralariga o'z

³ www.lex.uz O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plamida. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 29-moddasi.

⁴ <https://constitution.uz/oz/clause/index> O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 29-moddasi.

⁵ <https://constitution.uz/oz/site/search?q=axborot> O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 67-moddasi.

murojaatini OAV orqali yetkazishni istayotgan oddiy odamlarning soʻz erkinligining taʼminlanishidagi oʻrni haqida post yozib qoldirdi. Koʻplab muhokamalarga sabab boʻlgan ushbu post QALAMPIR.UZʼda ham eʼlon qilindi. Postda asosan odamlar bilan bogʻliq muammolar, murojaatchilar soʻz erkinligini taʼminlashni soʻrashiyu lekin kamera qaralib, mikrofon tutilganda “davlatimizga rahmat”dan nariga oʻtolmasligi, hamma jonbozlikni jurnalistdan talab qilishi yozilgan. Post oxirida esa Shayxov soʻz erkinligi neʼmat emas, balki normal demokratik jamiyatning fundamental asosi, qadriyati boʻlishi kerakligini urgʻulagan.⁶

“Haqiqatan ham oxirgi besh yil davomida soʻz erkinligini taʼminlash, nafaqat ommaviy axborot vositalarini qoʻllab-quvvatlash, balki inson huquqlari prinsiplarini, inson huquqlari ideallarini Oʻzbekistonda yanada ilgari surish, barcha imkonlarni yaratish uchun juda ham koʻp ishlar qilindi.⁷

Davlat va jamiyat boshqaruvida, kundalik faoliyatimizda ochiqlik va oshkoralik tamoyillarini kuchaytirish maqsadida biz fuqarolarning soʻz erkinligi, axborot olish va tarqatishga oid konstitutsiyaviy normaning ijrosini amalda toʻliq taʼminlashimiz zarur. Buning uchun esa birinchi galda ommaviy axborot vositalari haqidagi qonunchilikni takomillashtirish kerak va biz bu borada faol ish olib bormoqdamiz.⁸

Shu munosabat bilan jamoatchilik nazorati ham, ommaviy axborot vositalari ham yagona bir maqsadga, yaʼni xalqimizni rozi qilish va uning turmushini yaxshilashga qaratilganini hammamiz birdek anglashimizni istardim.

Har bir davlat organi ijtimoiy tarmoqlarda oʻz sahifasiga ega boʻlishi, amalga oshirayotgan ishlari haqida, kerak boʻlsa, har kuni batafsil maʼlumot berib borishi shart.

Oʻzbekistonda jamoatchilik nazorati va ommaviy axborot vositalari vakillarining qonuniy haq-huquqlariga hech qanday shaklda tazyiq oʻtkazishga yoʻl qoʻyilmaydi», dedi Shavkat Mirziyoyev.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. <https://qalampir.uz/uz/news/shavkat-mirziyeev-suz-va-matbuot-erkinligi-ortga-k-aytmasligini-aytdi-25150> Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 31 avgust kuni Koʻksaroy qarorgohida oʻtgan marosimdagi nutqi:

⁶ <https://qalampir.uz/uz/news/matbuot-erkinligi-suz-erkinligi-bu-ne-mat-asadov-38416> Oʻzbekistonda bugun hukm surayotgan soʻz va matbuot erkinligi neʼmat. Bu haqda Prezident Administratsiyasi raisining oʻrinbosari – Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov kecha, 2021-yil 5 may kuni Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetining yangi binosi ochilish marosimida soʻzlagan nutqida qayd etgan.

⁷ <https://qalampir.uz/uz/news/matbuot-erkinligi-suz-erkinligi-bu-ne-mat-asadov-38416>. Bu haqda Prezident Administratsiyasi raisining oʻrinbosari – Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov kecha, 2021-yil 5 may kuni Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetining yangi binosi ochilish marosimida soʻzlagan nutqida.

⁸ <https://kun.uz/uz/news/2019/12/07/bundan-kora-samarali-vosita-yoq-prezident-jamoatchilik-nazorati-va-soz-erkinligi-haqida> Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev: “Bundan koʻra samarali vosita yoʻq”. Jamoatchilik nazorati va soʻz erkinligi haqida.

“Mamlakatda so‘z va matbuot erkinligi, shuningdek, jamoatchilik nazorati borasida boshlangan ishlar ortga qaytmaydi.”

2. <https://lex.uz/ru/docs/-4390513> Sh.M.Mirziyoyevning “Ommaviy axborot vositalari mustaqilligini ta’minlash hamda davlat organlari va tashkilotlari axborot xizmatlari faoliyatini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 27.06.2019 yildagi PQ-4366-sonli qarori

3. www.lex.uz O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plamida. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 29-moddasi.

4. <https://constitution.uz/oz/clause/index> O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 29-moddasi.

5. <https://constitution.uz/oz/site/search?q=axborot> O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 67-moddasi.

6. <https://qalampir.uz/uz/news/matbuot-erkinligi-suz-erkinligi-bu-ne-mat-asadov-38416> O‘zbekistonda bugun hukm surayotgan so‘z va matbuot erkinligi ne‘mat. Bu haqda Prezident Administratsiyasi raisining o‘rinbosari – Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov kecha, 2021-yil 5 may kuni Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetining yangi binosi ochilish marosimida so‘zlagan nutqida qayd etgan.

7. <https://kun.uz/uz/news/2019/12/07/bundan-kora-samarali-vosita-yoq-prezident-jamoatchilik-nazorati-va-soz-erkinligi-haqida> O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev: “Bundan ko‘ra samarali vosita yo‘q”. Jamoatchilik nazorati va so‘z erkinligi haqida.